

AHMET UMITNING DETEKTIV ROMANLARIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI

Karimova Shaxnoza Shuxrat qizi

PhD, TDSHU o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195283>

Annotatsiya. Mazkur maqolada 2000-yillardan keyingi turk romanchiligidagi poetik o'zgarishlar Ahmet Umit ijodi misolida tahlil qilingan. Tadqiqotda zamonaviy turk adabiyotining globallashuv, urbanizatsiya, siyosiy va mafkuraviy jarayonlar ta'sirida shakllangan yangi estetik xususiyatlari yoritilgan. Ahmet Umitning "Sis ve Gece" ("Tuman va tun") hamda "Kukla" (Qo'g'irchoq") romanlari asosida detektiv janrning psixologik, sotsiologik va falsafiy unsurlar bilan boyishi hamda inson ruhiyatining badiiy talqini tadqiq etilgan. Shuningdek, yozuvchining detektiv janrni an'anaviy qoliplardan chekinga holda, uni jamiyat va inson tabiatini ochib beruvchi badiiy vositaga aylantirgani ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Turk romanchiligi, Ahmet Umit, detektiv roman, psixologizm, zamonaviy turk adabiyoti.

Аннотация. В данной статье на примере творчества Ахмета Умита анализируются тематические и поэтические трансформации турецкого романа после 2000-х годов. В исследовании освещаются новые эстетические особенности современной турецкой литературы, сформировавшиеся под влиянием глобализации, урбанизации, политических и идеологических процессов. На основе романов Ахмета Умита «Туман и ночь» и «Кукла» рассматривается обогащение детективного жанра психологическими, социологическими и философскими слоями, а также художественная интерпретация проблем человеческой психологии, отчуждения. Кроме того, показано, как писатель выводит детективный жанр за рамки традиционных канонов, превращая его в художественное средство раскрытия общества и человеческой природы.

Ключевые слова: Турецкий роман, Ахмет Умит, детективный роман, психологизм, современная турецкая литература.

Abstract. This article analyzes the thematic and poetic transformations in Turkish novels after the 2000s through the works of Ahmet Ümit. The study highlights the new aesthetic features of modern Turkish literature shaped by globalization, urbanization, and political and ideological processes. Based on Ahmet Ümit's novels *Sis ve Gece* and *Kukla*, the research examines how the detective genre is enriched with psychological, sociological, and philosophical layers, as well as the artistic interpretation of human psychology. In addition, the article demonstrates how the writer moves the detective genre beyond traditional patterns and transforms it into an artistic means of revealing society and human nature.

Keywords: Turkish novel, Ahmet Ümit, detective novel, psychologism, modern Turkish literature.

Kirish. Turk adabiyoti tarixida Orhan Pamukning Nobel mukofotini qo'lg'a kiritishi dunyo hamjamiyatida turk adabiyotiga bo'lgan qiziqishni yanada orttirdi. Bu o'z navbatida turk adabiyotining dunyo kitobxonlariga moslashuvini ham keltirib chiqardi. Xususan, roman janri mazmun va shakl jihatidan yangi bosqichga kirdi. 2000-yillardan keyingi davr turk romanchiligi

ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar, globallashuv jarayonlari, urbanizatsiya, ommaviy madaniyatning kengayishi hamda raqamli kommunikatsiya vositalarining rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liq holda shakllandi. Ushbu davr romanlarida an’anaviy realist tasvir usullaridan voz kechilib, postmodern poetika, ko‘p qatlamli bayon, matnlaro aloqadorlik, anaxronik va murakkab syujet unsurlari, psixologik ichki monologlarga asoslangan yangi badiiy tafakkur yuzaga keldi. Turk adabiyotining avvalgi bosqichlarida asosiy e’tibor milliy identitet, modernizatsiya muammolari va jamiyat-realistik tendensiyalarga qaratilgan bo‘lsa, 2000-yillardan keyingi romanlarda individual ong, xotira, ruhiy begonalashuv, identitet inqirozi, tarixiy yuzlashuv va shaxsning ichki parchalanishi markaziy mavzular sifatida namoyon bo‘ldi. Shu jihatdan mazkur davr turk romanini faqat yangi mavzular emas, balki yangi estetik qarashlarning turli xil janrlarda shakllanishi ham olib keladi. Bu davr yozuvchilari orasida Ayfer Tunch, Murat Uyrkulak, Burhan So‘nmez, Hasan Ali Toptash, Hakan Gunday, Ahmet Umit, Barish Bichakchi kabi adiblar alohida o‘rin egallaydi. Ularning asarlarida tarixiy-ijtimoiy hamda individual qadriyatlar, shahar va qishloq hayotining qarama-qarshiligi, ruhiy begonalashuv hamda modern insonning ma’naviy bo‘shlig‘i turli poetik shakllar orqali ifodalandi.

Mazkur adabiy jarayon va uning mahsuli bugungi kunda o‘zbek kitobxonlariga ham begona emas. Bugungi kunga qadar o‘zbek kitobxonlari zamonaviy turk adabiyoti tamal toshini otgan Namiq Kamol, Reshat Nuri Guntekin, Orhan Kamol, Sabahaddin Ali, Aziz Nesin kabi atoqli yozuvchilar bilan bir qatorda Orhan Pamuk, Elif Shafak, Fotih Duman, Omina Shanlio‘g‘li, Zulfu Livaneli kabi zamonaviy turk yozuvchilari asarlari bilan yaqindan tanishlar. Yuqorida ismi qayd etilgan yozuvchilar bilan bir qatorda yangi turk adabiyotining bunyod etilishiga o‘z hissasini qo‘shayotgan yozuvchilar detektiv janrining ustasi Ahmet Umit ijodi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Yozuvchining tarix, kriminal syujet, ijtimoiy qadriyatlar va zamonaviy inson psixologiyasini uyg‘unlashtirgan holda turk detektiv romanchiligida o‘ziga xos yo‘nalishi o‘zbek kitobxonlari uchun yangilik sifatida e’tibor tortishi mumkin.

“Adabiyotning asosiy maqsadi inson ruhiyatini ochib berishdir”¹, deb ta’kidlagan yozuvchi Ahmet Umit 1960 yilda Gaziantep shahrida tug‘ilgan. Otasi gilam savdosi bilan shug‘ullangan bo‘lsa, onasi tikuvchilik qilgan. Ko‘p farzandli oilada ulg‘aygan yozuvchining bolalik davri keyinchalik uning asarlaridagi ijtimoiy muhit tasvirlariga ham ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatgan. U dastlab Gaziantep Otaturk litseyida tahsil olgan. Keyingi ta’limini Diyorbakirning Ergani tumanida davom ettiradi. Bu davr o‘z navbatida yozuvchining dunyoqarashi shakllanishida muhim o‘rin tutadi. Yozuvchining bolalik yillari Turkiyada mafkuraviy qarama-qarshiliklar keskinlashgan yillar bo‘lib, yosh avlod ongida siyosiy va ijtimoiy masalalarga nisbatan faol munosabatni shakllantirgan edi. 1979 yili Ahmet Umit Istanbulga kelib, Marmara universitetining Davlat boshqaruvi fakultetida tahsilini davom ettiradi. 1980-yillarda Turkiyada harbiy rejim hukmron bo‘lgan murakkab siyosiy muhit yozuvchining faoliyatiga ham bevosita ta’sir qiladi. Aynan shu davrda yozilgan bir hisobot uning ilk hikoyasi sifatida Pragada chop etilgan “Barış ve Sosyalizm Sorunları” jurnalida qirq xil tilda nashr qilinadi. Ushbu hisobot Ahmet Umitning adabiy faoliyatidagi dastlabki muhim qadamlardan biri bo‘ldi. Yozuvchi 1986 yilgacha Moskva Ijtimoiy fanlar akademiyasida tahsil oladi. Moskva davri Ahmet Umit ijodiy tafakkurining shakllanishida muhim bosqich bo‘lib,

¹ Ahmet Ümit: “Edebiyatın asıl amacı insan ruhunu anlamaktır.” nomli suhbatdan olingan. <https://oggito.com/icerikler/ahmet-umit-edebiyatin-asil-amaci-insan-ruhunu-anlamaktir-/4618>

keyinchalik yozilgan “Kar Kokusu” (“Qor qo‘rquvi”)² romanida ushbu siyosiy va mafkuraviy muhit keng yoritiladi.

Yozuvchi 1989 yildan boshlab butun e‘tiborini adabiyotga qaratadi. Dastlab she‘riyat bilan shug‘ullangan yozuvchi “Sokağın Zulasi” nomli she‘riy to‘plamini nashr ettiradi. Uning she‘r, hikoya va maqolalari turli adabiy nashrlarda chop etila boshlaydi. 1992 yilda “Çıplak Ayaklıydı Gece” hikoyalar to‘plamining nashr etilishi Ahmet Umitning turk kitobxonlari orasida tanilishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, 1990-yillardan boshlab yozuvchi detektiv janrga jiddiy murojaat qila boshlaydi va shu yo‘nalishda o‘ziga xos uslub yaratishga muvaffaq bo‘ladi.

Ma‘lumki, XX asrning ikkinchi yarmi hamda XXI asr boshlarida jahon adabiyotida detektiv janrning rivojlanishi yangi bosqichga ko‘tarilgan. Jamiyatdagi siyosiy o‘zgarishlar, mafkuraviy qarama-qarshiliklar, urbanizatsiya jarayonlari va inson ruhiyatidagi murakkabliklarning kuchayishi natijasida detektiv adabiyot oddiy jinoyat voqealarini tasvirlovchi janr bo‘lib qolmay, balki ijtimoiy, psixologik va falsafiy mazmun kasb etgan badiiy yo‘nalishga aylangan. G‘arb adabiyotida shakllangan bu janr turk adabiyotiga dastlab mashhur asarlarning tarjimalari orqali kirib keladi. Turk adabiyotidagi ilk detektiv asar esa Ahmad Mitxat Afandining “Esrâr-ı Cinâyât” (“Jinoyat sirlari”) asari hisoblanadi. Detektiv janrini kitobxonlar orasida ommalashtirgan yozuvchi esa Peyami Safa hisoblanib, uning Cingo‘z Rejai obrazi mashhurligi borasida Agata Kristining Puarosidan ortda qolmaydi.

Janr Najip Fozil Kisakurek, Nozim Hikmat, Holida Adib Adivar, Kamol Tahir, Pinar Kur kabi yozuvchilar ijodi orqali Sharq adabiy muhitiga ham kirib kelib, turk milliy adabiyotining estetik talablari asosida yangi ko‘rinish olgan. Turk adabiyotida detektiv janri deganda Ahmet Umit nomi alohida ahamiyat kasb etadi. Yozuvchi turk detektiv adabiyotini yangi bosqichga olib chiqib, uni siyosiy, psixologik va falsafiy mazmun bilan boyitishga muvaffaq bo‘ldi. Yozuvchi ijodi orqali uzoq vaqt davomida turk adabiyotida chuqur badiiylikka ega bo‘lmagan janrni klassik detektiv roman qoliplarini saqlagan holda ijtimoiy va psixologik mazmun yuklash orqali badiiylikni orttiradi. Uning romanlarida jinoyat voqealari oddiy tergov jarayoni emas, balki inson ruhiyatini ochib beruvchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Detektiv janrining badiiy xususiyatlari Stiven Van Dayn tomonidan ilgari surilgan tamoyillar klassik detektiv janrining shakllanishida muhim mezonlardan biri sifatida qaraladi. Unga ko‘ra: “Detektiv asarda sevgi munosabatlari asosiy o‘ringa chiqmasligi, fantastik unsurlardan foydalanilmasligi, uzun tasvir va detallarga ortiqcha o‘rin berilmasligi kerak. Shuningdek, maxfiy tashkilotlar, mafioz tuzilmalar yoki xalqaro mojarolar detektiv syujet mohiyatini susaytirishi hamda janrdagi jinoyat asosan shaxsiy ziddiyatlarga tayangan holda qurilishi lozim bo‘lib, voqea yechimida jinoyatning tasodif yoki o‘z joniga qasd ekanligi yuzaga chiqishi detektiv asar mohiyatiga to‘g‘ri kelmaydi³”. Shuni ta‘kidlash joizki, har bir detektiv asar mazkur qoidalarga to‘liq bo‘ysunmaydi, aksincha, janrning o‘ziga xosligi aynan shu me‘yorlarni qayta talqin qilish yoki ularga bo‘ysunmaslik orqali namoyon bo‘ladi. Shu bois detektiv adabiyot bir tomondan qat‘iy kompozitsion tizimga ega bo‘lsa, ikkinchi tomondan doimiy ravishda yangilanib boruvchi, dinamik va ochiq janr sifatida namoyon bo‘la oladi.

Ahmet Umitning “Sis ve Gece” (“Tuman va tun”) romani yozuvchining ushbu badiiy konsepsiyasini yaqqol aks ettiruvchi asarlardan biridir. Roman voqealari Turkiyaning 1990-yillardagi siyosiy muhiti, maxsus xizmat tashkilotlari faoliyati va insoniy munosabatlar asosida

² Ümit, A. Kar kokusu. — İstanbul: Everest Yayınları, 2018. — 384 s.

³ Ван Дайн С. Двадцать правил для писания детективных романов (1928) //Как сделать детектив. М.: Радуга, 1990. С.38-41.

rivojlanadi⁴. Asar markazida MİT xodimi Sedat obrazi turadi. Qahramon sevgan ayoli Mine g‘oyib bo‘lgach, uni izlar ekan, chigal voqealar silsilasini boshidan o‘tkazadi. Bir qarashda roman detektiv syujetga asoslangan bo‘lsa-da, asarning ichki mohiyati inson ruhiyatidagi ziddiyatlarni ochib berishga qaratilgan. Sedat obrazi orqali yozuvchi insonning ichki yolg‘izligi, jamiyat bilan begonlashuvi va ma‘naviy cho‘kishini tasvirlaydi. Uning davlat organlarida faoliyat yuritishi asta-sekin o‘z hayotidan uzoqlashishiga olib keladi. Minega bo‘lgan muhabbat Sedat uchun oddiy hissiy bog‘liqlik emas, balki hayotdagi ichki bo‘shliqni to‘ldirish vositasiga aylanadi. Shu sababli qahramonning ruhiy iztiroblari roman davomida tobora chuqurlashib boradi. Yozuvchi Sedatning ichki kechinmalarini tasvirlash orqali insonning o‘zligidan qochishga urinishi va natijada yanada katta ruhiy inqirozga duch kelishini ko‘rsatadi.

Roman markazidagi Mine obrazi esa mavhumlik va sir timsoli sifatida gavdalanadi. U voqealarning asosiy markazida bo‘lsa-da, roman davomida to‘liq ochilmaydi. Mine haqidagi noaniqliklar, uning Fahri bilan munosabati, Sedatga bo‘lgan hislari va oxir-oqibat fojiviy o‘limi asardagi dramatismni yanada kuchaytiradi. Ayniqsa, Mine o‘limining tasodifiy tarzda Sedat qurolidan chiqqan o‘q natijasida sodir bo‘lishi romanning psixologik va falsafiy ahamiyatini kuchaytiradi. Bu orqali yozuvchi aybdorlik hissi, taqdir va inson ojizligi kabi tushunchalarni badiiy jihatdan talqin etadi.

Asarda boshqa qahramonlar ham ma‘lum ijtimoiy va mafkuraviy qatlamlarning ifodasi sifatida tasvirlanadi. Melike, Sevim kabi ayol obrazlari orqali oilaviy munosabatlar, sadoqat va baxt izlash muammolari yoritiladi. Mustafa va Yildirim obrazlari esa davlat tizimidagi qo‘rquv, manfaat va mafkuraviy inqirozning ramziy ifodasiga aylanadi. Ayniqsa, Yildirim obrazi orqali yozuvchi siyosiy tizim ichidagi ishonchsizlik va manipulyatsiya muammolarini ko‘rsatishga harakat qiladi. Romanda Istanbulning mashhur markazlarini emas, balki chekka va unutilgan mahallalarini tasvirlash orqali asarga tabiiylikni orttiradi. Qahramonlar nutqida argo va xalqona ifodalarning qo‘llanishi voqealarning hayotiyiligini ta‘minlaydi. Shu bilan birga, yozuvchi metafora, tashbeh va epitetlardan ham mahorat bilan foydalanadi. “Kalbim ileri giden bozuk bir saat gibi hızla atıyor” — “Qalbim oldinga ketgan buzuq soat kabi dukillab ketyapti” kabi tasvirlar qahramonning ruhiy holatini ta‘sirchan ifodalashga xizmat qiladi⁵. Romandagi uzun tasvirlar klassik detektiv roman an‘analariga zid bo‘lsa-da, ular asarning psixologik va falsafiy mohiyatini ochishda muhim estetik vazifani bajaradi. Bundan ko‘rinadiki, Ahmet Umit uchun detektiv roman faqatgina qotilni topishga asoslangan syujet emas, balki jamiyatdagi yashirin muammolarni ochib beruvchi badiiy vosita hisoblanadi. Shu sababli uning romanlarida siyosiy muhit, davlat tizimi, mafkuraviy qarama-qarshiliklar va inson psixologiyasi o‘zaro chambarchas bog‘liq holda tasvirlanadi.

Bu borada uning “Kukla” (“Qo‘g‘irchoq”) nomli romani ham alohida ahamiyatga ega bo‘lib, unda begonlashuv tushunchasi syujetning markaziy nuqtasi hisoblanadi. Roman voqealari murakkab siyosiy va ijtimoiy muhit fonida rivojlanadi. Asar bosh qahramoni Adnan ismli jurnalist atrofida qurilgan bo‘lib, uning o‘tmishi, siyosiy qarashlari va oilaviy munosabatlari roman davomida bosqichma-bosqich ochib berilgan⁶. Unda Adnan va ukasi Do‘g‘anning turli siyosiy qarashlari asar konfliktini belgilab beradi. Aka-uka o‘rtasidagi qarama-qarshilik nafaqat oilaviy, balki mafkuraviy ziddiyat sifatida ham namoyon bo‘ladi. Roman davomida Adnan va Do‘g‘an bir-birini begonadek qabul qiladi. Bu esa asardagi asosiy

⁴ Ümit, A. Sis ve gece. — İstanbul: Om Yayınevi, 2000. — 352 s.

⁵ Ümit, A. Sis ve gece. — İstanbul: Om Yayınevi, 2000. — 166 s.

⁶ Ümit, A. Kukla. — İstanbul: Doğan Kitap, 2006. — 480 s.

konfliktlardan birini yuzaga keltiradi. Roman Pinokkio haqidagi mashhur ertak motivi bilan boshlanadi. Ushbu intertekstual murojaat orqali yozuvchi insonlarning ma'lum siyosiy kuchlar va yashirin tizimlar tomonidan boshqariladigan "qo'g'irchoq"ka aylanishi g'oyasini ilgari suradi. Do'g'an obrazi aynan shunday ramziy ma'noga ega. Ahmet Umit roman davomida jamiyatdagi ayrim yashirin tashkilotlarning inson taqdiriga qanday ta'sir ko'rsatishini ochib beradi. Shu jihatdan "Kukla" oddiy detektiv roman emas, balki siyosiy-psixologik roman sifatida ham ahamiyatlidir. Asarda qahramonlar bir-birini siyosiy qarashlari, ijtimoiy mavqei yoki shaxsiy munosabatlari sababli begonalashtiradi. Adnan Do'g'anni jinoyatchi, mafkuraviy jihatdan xavfli shaxs sifatida qabul qiladi. Do'g'an esa bolaligidan o'gay oilada o'zini begona his qilgani uchun Adnan va uning otasiga nisbatan nafrat bilan yashaydi. Ahmet Umit roman orqali insonning boshqasini tushunish o'rniga uni chetlashtirishga moyilligini ko'rsatadi. Ayniqsa, siyosiy ziddiyatlar kuchaygan davrlarda jamiyatdagi guruhlar bir-birini dushman sifatida ko'ra boshlashi asarda muhim mavzulardan biri hisoblanadi.

Roman davomida Ahmet Umit inson ruhiyatidagi qo'rquv, ishonchsizlik va yolg'izlik hissini chuqur tasvirlaydi. Adnan obrazi orqali yozuvchi o'tmishdagi siyosiy kurashlar inson ruhiyatida qanday iz qoldirishini ko'rsatadi. Adnan hayotdan charchagan, umidsizlikka tushgan va jamiyatdan uzoqlashgan qahramon sifatida namoyon bo'ladi. Uning Do'g'anga bo'lgan nafrati faqat mafkuraviy emas, balki shaxsiy ruhiy jarohatlar bilan ham bog'liq. Shu jihatdan roman qahramonlari ichki konfliktlar orqali ochib beriladi.

Ahmet Umit asarda Istanbul tasvirlariga ham alohida e'tibor qaratadi. Yozuvchi shaharning o'zgarib borayotgan qiyofasi orqali jamiyatdagi ma'naviy inqirozni ifodalaydi. Eski Istanbulning samimiy muhiti yo'qolib, uning o'rnini beton binolar va begonalashgan insonlar egallagani ta'kidlanadi. Bu tasvirlar roman atmosferasidagi melankolik ruhiyatni kuchaytiradi. Shahar faqat voqealar sodir bo'ladigan makon emas, balki qahramonlarning ruhiy holatini aks ettiruvchi ramziy obraz sifatida ham namoyon bo'ladi. Yozuvchi roman davomida detektiv janrining an'anaviy elementlaridan foydalansa-da, uni psixologik va falsafiy unsurlar bilan boyitadi. Jinoyat va qotillik voqealari faqat syujetni harakatga keltirish vositasi emas, balki inson va jamiyat tabiatini anglash usuli sifatida xizmat qiladi. Ahmet Umitga ko'ra, jinoyat orqali davrning siyosiy va ijtimoiy muammolarini tushunish mumkin. Shu sababli "Kukla" romanida jinoyat mavzusi mafkuraviy manipulyatsiya va insonning ichki tanazzuli bilan bog'liq holda tasvirlanadi.

Umuman olganda, "Kukla" romani Ahmet Umit ijodidagi muhim asarlardan biri bo'lib, unda detektiv syujet psixologik, sotsiologik va mafkuraviy qatlamlar bilan uyg'unlashgan. Roman orqali yozuvchi jamiyatdagi begonalashuv, siyosiy qarama-qarshilik, insonning o'zligini yo'qotishi va haqiqatni izlash jarayonini badiiy jihatdan yoritadi. Asarda "o'zga" va "shubha" tushunchalari qahramonlarning ruhiy holatini ochib beruvchi asosiy vositalardan biri sifatida xizmat qiladi. Shu jihatdan "Kukla" nafaqat detektiv roman, balki zamonaviy turk jamiyatining murakkab ijtimoiy va psixologik muammolarini aks ettiruvchi ko'p qatlamli badiiy asar hisoblanadi.

Xulosa XXI asr boshlaridan boshlab turk romanchiligi mazmun va poetika jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi. Globallashtirish, urbanizatsiya, siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlar zamonaviy turk romanining mavzu va shakliga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Natijada romanlarda individual ong, milliy qadriyatlar, begonalashuv, identitet inqirozi hamda insonning ichki ruhiy parchalanishi yetakchi mavzulardan biriga aylangan. Mazkur jarayonda Ahmet Umit ijodi turk detektiv romanchiligini yangi bosqichga olib chiqqani bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Yozuvchi klassik detektiv janri imkoniyatlarini kengaytirib, uni psixologik, falsafiy va ijtimoiy mavzular bilan boyitdi. Uning romanlarida jinoyat voqealari faqat syujet qurish vositasi emas, balki inson ruhiyatini, jamiyatdagi mafkuraviy ziddiyatlarni hamda ma’naviy inqirozni ochib beruvchi badiiy mexanizm sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Каримов, И. Adabiy janrlar va zamonaviy nazariya: Detektiv janr misolida. — Toshkent: Fan, 2015. — 256 b.
2. Ван Дайн, С. Двадцать правил для писания детективных романов (1928) // Как сделать детектив. — М.: Радуга, 1990. — С. 38–41.
3. Ümit, A. Kar kokusu. — İstanbul: Everest Yayınları, 2018. — 384 s.
4. Ümit, A. Kukla. — İstanbul: Doğan Kitap, 2006. — 480 s.
5. Ümit, A. Sis ve gece. — İstanbul: Om Yayınevi, 2000. — 352 s.